

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Муминова Дилнавоз Комиловна

независимый студент Бухарского государственного университета

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность экспериментальной работы по развитию важных профессиональных качеств будущего учителя «Технологии» и достижение цели, поставленной в исследовании, реализация намеченных задач и выдвинутой научной идеи. доказали свою эффективность. На основе обработки результатов экспериментальной работы с использованием математических и статистических методов обосновано, что выдвинутые в исследовании идеи адекватны, а развитие важных профессиональных качеств у студентов экспериментальной группы на 13 % выше, чем у студентов экспериментальной группы. так у студентов контрольной группы.

Ключевые слова: Технологические науки, важные, профессиональные, качества, развитие, экспериментальная проверка, результативность, научная идея, результаты, студенты-математики и статистики, оценка, практическое задание.

Динамика стремительного развития процессов экономических реформ в Узбекистане ставит перед системой высшего образования задачу подготовки квалифицированных специалистов, обладающих творческим потенциалом и инициативой, способных принимать самостоятельные решения и способных быстро адаптироваться к приемам и технологиям. Также одной из актуальных задач, стоящих перед системой высшего образования, является широкое использование современных цифровых технологий и научных

достижений в обучении, внедрение их в образовательный процесс, эффективное использование передового опыта развитых стран.

Оцифровка проводилась в рамках педагогической опытно-проверочной работы по развитию важных профессиональных качеств будущего учителя «Технологии» в образовательной среде.

В процессе реализации формирующего этапа процесса экспериментальной отработки осуществлялось информационно-методическое обеспечение. Она рассматривается как совокупность взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, указаний, направленных на всестороннюю помощь обучающемуся в решении возникающих трудностей, саморазвитии и саморазвитии в ходе учебной и профессиональной деятельности, помогают определить себя. Реализация учебного процесса на основном этапе опытно-проверочной работы направлена на подведение обучающегося к реальной реальной ситуации путем постановки перед ним профессиональной задачи, которая поможет будущему учителю «Технологии» выбрать рациональный алгоритм самостоятельной работы. действий и работать в условиях цифровизации позволяет применять качества. Этого можно достичь за счет педагогического сотрудничества участников образовательного процесса (индивидуальное, малогрупповое, парное, дистанционное).

Заключительный этап и положительная динамика изменения уровней сформированности рассматривались как критерий эффективности процесса формирования важных профессиональных качеств будущего учителя «Технологии» для работы в условиях цифровизации.

Для более точного определения эффективности экспериментальной работы и динамики роста результатов 142 респондента, участвовавших в экспериментальной работе, были разделены на две группы по принципу свободного выбора: экспериментальную и контрольную. 72 респондента

были отнесены к экспериментальным группам и 70 респондентов к контрольным группам.

В экспериментальных группах проводились исследования на основе предложенной нами методики, направленной на развитие важных профессиональных качеств будущего учителя «Технологии». Была организована работа в малых группах и индивидуальные тренинги, тренинги, интервью, онлайн-лекции, семинары и онлайн-конференции. Результаты подчеркивающей, формирующей и завершающей экспериментальной работы и их динамичный рост изучались и анализировались «независимыми экспертами» и исследователем.

По окончании экспериментальной работы исследования, в результате предложенной нами методики, у студентов экспериментальной группы мультипликатор был в 1,13 раза (13%) выше, чем у контрольной группы (рис. 1 и 2).

1 картинка. Уровни развития важных профессиональных качеств у студентов контрольной группы (n=70).

2 картинки. Уровни развития важных профессиональных качеств у студентов экспериментальной группы (n=72).

В 2021-2022 учебном году определены уровни развития важных профессиональных качеств студентов при преподавании модуля «Швейное оборудование» в условиях цифровизации в Бухарском государственном университете, Каршинском государственном университете, Джизакском государственном университете согласно каждому критерию, а результаты педагогического эксперимента-проверки обработаны математически и статистически. По результатам проведенного исследования уровень развития важных профессиональных качеств студентов показал положительную динамику в размере 13%.

Это показывает, что предложенная нами методика, модель и информационно-методическое обеспечение, направленные на развитие важных профессиональных качеств студентов в условиях цифровизации будущего учителя «Технологии», являются эффективными.

В результате проведенных исследований по созданию и практическому внедрению цифровых образовательных ресурсов из науки о технологическом оборудовании, а также наблюдений и анализов при их использовании в образовательном процессе проводится сравнение цифровых образовательных ресурсов с традиционным изучением изучаемого индуктивный подход к учебной литературе, облегчающий понимание путем передачи материала

путем воздействия на слуховую и эмоциональную память, адаптирующийся к потребностям, уровню подготовки и интеллектуальным возможностям учащихся, привлекающий внимание к сути учебного предмета, обеспечивающий большое количество информации и просмотр заданий. Избавиться от сложных вычислений и подстановок, при этом дать возможность решать более практические задачи, создать широкие возможности для самопроверки на всех этапах обучения, задача опытного учителя – неограниченные объяснения, бесчисленные повторения, напоминания, при условии, доказано, что она позволяет индивидуализировать работу со студентом, особенно в части самостоятельной работы над заданиями и контрольной работы.

Используемая литература

1. D.K.Mo'minova., D.A. Sayfullayeva. Пути повышения эффективности преподавания специальных дисциплин // International conference on science and education.Turkey. ICSEHA.E-Conference Globe -2021. В.72-74
2. D.K.Mo'minova., D.A. Sayfullayeva.Didactical principles of labor education.// Academicia Globe Inderscience Research 2021.154-157.
3. D.K.Mo'minova., D.A. Sayfullayeva., Z.D.Rasulova., D.D. Raimova., “Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash” fani electron darsligi // O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi guvohnomasi-T. 2021.- №DGU20214299
4. Sayfullayeva Dilafruz Axmadovna, Sobirova Mahfuza Raxmatilloevna. Preparing students for professional activity on the base of individualized education in the teaching of specialists in higher education institutions. International academic research journal.2022№1dekabr.B-283-291
5. Sayfullayeva Dilafroz Ahmadovna, Rustamov Erkin Tohirovich, Rayimova Dilnavoz Dilmurodovna, Kamolova Dilshoda Odilovna.[Methodology of using autocad software in developing technical creativity of students](#).Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 2022

6. Bozorova Munira Shavkatovna Sayfullayeva Dilafruz Axmadovna. Umumkasbiy fanlarni o'qitishda dasturiy vositalardan foydalanish. Ta'limda innovatsion texnologiyalar.2022.B-7